

MAKTABGACHA TA'LIMDA ZAMONAVIY YONDOSHUVLAR

Qodirova Ulfatxon Mamataliyevna

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257570>

Annotatsiya. Maqolada mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashti-rish va rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, yosh avlodning aqliy ,intellektual, estetik, jismoniy, ma'naviy salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni takomillashtirish masalalari xususida fikr bayon etilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim tizimi, tashkilot, yosh avlod, aqliy intellektual, estetik, jismoniy, ma'naviy salohiyat, maktabga tayyorlash, zamonaviy yondashuvlar.

Bizning asosiy maqsadimiz – yoshlarning sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishiga erishish, ularning o'z qobiliyatini va iste'dodini ro'yobga chiqarishi uchun barcha zarur sharoitlar yaratib berishdan iborat.

SH.M.Mirziyoyev

KIRISH

Davlatimiz rahbari aytganlaridek, biz asosiy maqsadimizni yoshlarning ta'lim-tarbiya olishlari uchun barcha zarur bo'lgan sharoitlarni yaratishga qaratmog'imiz darkor. Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ta'lim-tarbiya berish, har tomonlama yetuk va barkamol avlod tarbiyasini to'g'ri tashkil etish va zamonaviy, huquqiy hamda ijtimoiy bilimlarni egallashlariga pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan muhitni yaratib bera olish masalalari haqida bo'lajak tarbiyachilarga har tomonlama bilimlar berish bugungi kunda eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Yurtboshimizning 2019 yil 8-maydagi PQ-4312-SON Qarorida “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish” kontsepsiyasini ishlab chiqildi. Kontsepsiya O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'limni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari, ustuvor yo'nalishlari, o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi.

Ushbu vazifalarni amalga oshirishda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yosh avlodning aqliy-intellektual, estetik, jismoniy, ma'naviy salohiyatini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni takomillashtirish alohida dolzarblik kasb etadi. Bu borada pedagog rahbar-jamiyatning yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga qo'ygan ijtimoiy buyurtmasining asosiy ijrochisiga aylanishi muqarrar. Bugungi kunda jahonda texnologiyalar va axborotlashtirish jarayonlarining rivojlanishi davrida maktabgacha ta'limni isloh qilish, komil insonni tarbiyalash, ularga zamonaviy ta'lim berish masalalari birinchi navbatda hal qilinishi kerak bo'lgan muammo hisoblanadi. Aynan, maktabgacha ta'limni isloh qilishda bolaning maktabga tayyorgarligi bilan belgilanuvchi ta'lim sifatini oshirish muhim va zaruriy bo'lib hisoblanadi.

Shu jihatdan olganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini ta'minlashda zamonaviy yondashuvlar, boshqaruv, innovatsiya va axborot texnologiyalarini ta'lim-tarbiya jarayoniga joriy etishda rahbarlik layoqatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur vazifani amalga oshirishda maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbar xodimlarining har biridan yuksak kasbiy salohiyat va insoniy sifatlarga ega bo'lish talab etiladi.

O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishishi maktabgacha ta'lim tashkilotlarining oldiga -yangi demokratik davlatning fuqarolarini shakllantirishdek muhim vazifani qo'ydi. Bu esa hozirgi vaqtda maktabgacha ta'lim tizimida davr talabiga javob beradigan mutaxassislarni nazariy bilimlar bilan bir qatorda jahon andozalariga mos holatda

tayyorlash, ularning malakasini oshirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Shu bilan birga maktabgacha ta'limni isloh qilishning asosiy shartlaridan biri -buyuk ma'naviy fazilatlarga ega, insoniy fazilatlarni o'zida mujassamlashtirgan, yetuk kadr sifatida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar avlodini yetishtirishni talab etadi. Hozirgi davrning bu talabi –maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarini axloqan va ma'n'an yetuk, komil insonlar qilib tarbiyalash vazifalarini bajarishni talab etadi. MTT rahbarlari va pedagog kadrlari oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri –erkin fuqaro ma'naviyatini, ozod shaxsni shakllantirish masalasidir. Boshqacha aytganda, o'z xaq-huquqlarini taniydigan, o'z kuchi va imkoniyatlarini anglagan, atrofda sodir bo'layotgan voqea va hodisalarga mustaqil munosabat bilan yondashgan, ayni zamonda shaxsiy manfaatlarini mamlakat va xalq manfaatlari bilan uyg'un xolda quradigan erkin, har jihatdan barkamol insonlarni tarbiyalash lozim. Shuning uchun ham barkamol insonni tarbiyalash avvalo, pedagoglardan ulkan mahorat va ma'suliyatni talab qiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha keng miqyosdagi ishlarning amalga oshirilishi natijasida bugungi kunda mamlakatimiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ilmiy va pedagogik tarkib tubdan o'zgardi, zamonaviy o'quv-dasturiy asosga, moddiy-texnik bazaga ega bo'lgan ta'lim maskanlari sifatida samarali faoliyat ko'rsatmoqda.

Insonni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash, xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun-qoidalarini muttasil izlaganlar. Bu esa pedagogika fanining maydonga kelishiga sabab bo'lgan. Chunki insonning ma'rifati va ma'naviy komillikka erishishi pedagogika fanining yetakchiligida amalga oshiriladi. Bola tug'ilgan kundan boshlab, uni maktabga borgunigacha bo'lgan davrda har tomonlama yetuk barkamol qilib tarbiyalash qonuniyatlarini o'rganish maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etishning mavzuyidir. U maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oilaning tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishi birligini, maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab ishidagi aloqadorlikni, bolalarni maktabda o'qishga tayyorlashni ta'minlab, maktabgacha tarbiya sharoitida tarbiya va ta'lim berish ishlarining vazifalarini, tamoyillarini, mazmunini, metodlarini, shakllarini va uni tashkil etishni ishlab chiqdi. Maktabgacha ta'lim bola sog'lom, har tomonlama kamol topib shakllanishini ta'minlaydi, unda o'qishga intilish hissini uyg'otadi, uni muntazam ta'lim olishga tayyorlaydi. Maktabgacha ta'lim bola 6-7 yoshga yetgunicha davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hamda oilalarda amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim maqsadi va vazifalarini ro'yobga chiqarishda mahallalar, jamoat va xayriya tashkilotlari, xalqaro fondlar faol ishtirok etadi.

Insonning hayoti turli bosqichlardan o'tadi. Bular orasida eng ahamiyatlisi yoshlik bosqichidir. Bu davr o'ta nozik davr bo'lib, insonning quvvatga to'layotgan, hayotning turli so'qmoqlaridan o'tib borayotgan davr hamdir. Mana shu davrda unga oilada juda katta e'tibor ko'rsatish, ota-ona, ustozlar, ta'lim muassasalarining hayot chorrahalarida o'zining munosib o'rnini bilib olishi, ma'naviy komil bo'lib yetishishi, atrofda insonlarga munosabatini belgilab olishida ko'makchi bo'lishlari lozim. Zero, kelajakda odob-axloq, ilm-ma'rifat, halollik, rostgo'ylik kabi fazilatlarning egasi bo'lish mana shu kichik jamiyat bo'lgan – oila va bilim dargohlaridan boshlanadi.

Farzandlar millatning kelajagi bo'lgani uchun ham, ularning tarbiyasiga jiddiy ahamiyat berilishi lozim. Insonning kelajakda qanday shaxs bo'lib yetishishi yoshlik davridan bilina boshlaydi. Yoshligida undagi shakllangan sifatlar butun umri davomida hamroh bo'ladi. Mana shu sababdan ham jamiyatda yoshlarning odobli, aqlli, halol, tarbiyali inson bo'lishlari uchun harakat qilinadi.

Prezidentimiz ta’kidlaganlaridek, Ta’lim O‘zbekiston xalqi uchun yaratuvchanlik faoliyatini baxsh etadi. O‘z kelayotgan yosh avlodning barcha eng yaxshi imkoniyatlari unda namoyon bo‘ladi, uning qobiliyati uzluksiz rivojlanadi, kattalar tajribasidan oziqlanib voyaga yetadi. Pedagogning bilimi, mahorati qizg‘in mehnati barkamol avlodni tarbiyalashga, ularda faollik, tashabbuskorlik, ijodkorlik kabi hislatlarini va ma’naviy ongini shakllantirishga qaratilgan. Aynan bugun tarbiyachi-pedagoglarning mustaqil izlanishi va o‘z ustida tinimsiz ishlashi kechiktirib bo‘lmaydigan talablardan biri ekanligi biz uchun a‘yon.

Respublikamizda barkamol avlod kamoloti, yoshlarning huquq va erkinliklarini ta’minlash, orzu-umidlarini ro‘yobga chiqarish masalasiga davlat siyosati darajasida e’tibor qaratilmoqda. Yoshlarga oid masalalarda, zamon talablari asosida yangicha mexanizmlarni tadqiq etish, xorijiy davlatlarning ilg‘or tajribalarini muntazam o‘rganib borish va O‘zbekiston sharoitiga mos, milliy xususiyatlarimizga javob beradigan metodlarni tadbiq etish dolzarb vazifalar qatoriga kiradi.

Aynan shu maqsadda Andijon davlat pedagogika institutida ham guda katta samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan “Rektor va yoshlar uchrashuvi”, “Ilmli, ma’rifatli yoshlar-mamlakat tayanchi” kabi tadbirlar, davra suhbatlari hamda uchrashuvlarda institut rektori Baxtiyor Rasulov prezidentimizning yoshlar haqida bildirgan fikrlari, bu borada kun sayin rivojlanib borayotgan imkoniyatlar, oliy ta’lim muassasalaridagi ta’lim va tarbiyaga oid o‘zgarishlar haqida batafsil ma’lumotlar berish bilan birga ularning taklif va muloxazalarini eshitib munosib yechimlar qabul qilib boradi.

Andijon davlat pedagogika institutida talaba yoshlarga o‘z ona tillarida ilm olishlari uchun ham barcha imkoniyatlar mavjud bo‘lib, respublikamizning qirg‘iz sinflarida ta’lim olgan talabalar filologiya, boshlang‘ich hamda maktabgacha ta’lim metodikasi maxsus kurslarda o‘z ona tili bo‘lgan qirg‘iz tilida ta’lim olishmoqda. Qirg‘iziston Respublikasi Oliy o‘quv yurtlari bilan o‘zaro zamonaviy yondoshuvlar, yangi pedagogik texnologiyalar, ilmiy izlanishlar borasida xalqaro hamkorlik yo‘lga qo‘tilgan. Osh, Jalolobod Oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchi professorlari bilan hamkorlikda faoliyat olib borilmoqda. Institut rektori B. Rasulov rahbarligida ikki davlat oliygohlarining ustoz va talabalar o‘zaro do‘stona aloqalar tashkillanib, metod almashtirish borasida ham turli uchrashuv va tadbirlar yo‘lga qo‘yilgan. Uchrashuvlar jarayonida har ikki oliygoh tomonidan o‘zlarining ta’lim muassasalari, hamkorlik qilish mumkin bo‘lgan yo‘nalishlari va o‘quv jarayonlari haqida ma’lumotlar beriladi. Talabalar almashinuvi, turli ta’lim va madaniy dasturlar, yozgi va qishki maktablarni hamkorlikda tashkil etish kabi masalalar ko‘rib chiqiladi. Asosiy maqsad Oliy ta’lim muassasalari bilan yaqin aloqalarni o‘rnatish, ikki tomonlama manfaatli aloqalarni yo‘lga qo‘yishdan iborat. Respublikamizning turli hududlarida o‘z ona tilida ilm olgan iqtidorli yoshlar endilikda ona tilida o‘qishlari uchun qo‘shni davlatlarga chiqib ilm olishlari shart emas, balki vatanida barcha qulayliklar yaratilgan oliygohda ta’lim-tarbiya olmoqdalar.

Demak, mehnat inson faoliyatining asosiy shakli, kishi hayotining mazmuni, har bir jamiyat a’zosining vazifasi, shaxs taraqqiyotining asosi hisoblanganidek, mehnat qilishdan ya’ni yoshlar ilm olishdan, pedagog-tarbiyachilar esa yoshlarga ta’lim-tarbiya berishdan charchamaylik. Mustaqil O‘zbekistonimizning yanada ravnaq topishi uchun ijtimoiy taraqqiyotning negizi bo‘lgan ish faoliyatimiz faqat shaxsiy moddiy farovonlik manbaigina bo‘lib qolmay, balki xalqqa xizmat qilish, vatan uchun qayg‘urish, shaxsiy manfaatdan xalq manfaatini ustun qo‘yishning asosi hamdir.

XULOSA

Yosh avlodga bilim berish jarayonida yangi mazmun va mohiyatga ega bo‘lgan insonparvarlik tamoyillariga asoslangan, yaratuvchanlik, ijodkorlikka intilish hissi bilan yo‘g‘rilgan ta‘lim-tarbiya berish, komil inson shaxsini yetuklikka yo‘naltirish oliy maqsadimiz ekanligini bilishimiz lozim. Binobarin, O‘zbekistonda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida olib borilayotgan islohotlar ta‘lim-tarbiyaning maqsadini yangi yo‘nalishga burdi. Demak, ta‘lim-tarbiyaning maqsadi butunlay yangilandi, unga mos holda mazmunning ham, pedagogik jarayonning ham yangilanishi tabiiydir. Bu omil davlatimizning ijtimoiy siyosatini belgilab berganligi tufayli shaxs manfaatlarini ta‘minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi
2. maktabgacha ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori, 2019., 13 may, PQ 4312 son.
3. Mirziyoev SH.M. “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob halqimiz bilan birga
4. quramiz.” –Toshkent:O‘zbekiston, 2017.-488 bet.
5. Esonova M.A “Maktabgacha pedagogika”- Toshkent:”ILM VA FAN” nashriyoti, 2023.276 bet.